

Серга Т.

*кандидат соціологічних наук, доцент
доцент кафедри соціальної роботи та психології
НУ «Запорізька політехніка»
Запоріжжя, Україна*

Концева О.

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
НУ «Запорізька політехніка»
Запоріжжя, Україна*

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ФЕНОМЕНУ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ШЛЮБОМ

У сучасному суспільстві людина постійно стикається з чинниками емоційної нестабільності. Але однією з вічних цінностей залишається намагання людини створити задовільні подружні відносини у шлюбі. Формування задоволеності шлюбом позначається на оцінюванні людиною свого щастя у подружніх відносинах. У психології сім'ї «задоволеність шлюбом» частіше розуміється як задоволеність подружжям емоційними відносинами, якістю виконання ролей і обов'язків, а також мірою згоди друг з другом у вирішенні основних сімейних проблем, сумісністю ідеалів та цінностей.

Вивченню чинників, що впливають на задоволеність шлюбом, присвячені дослідження таких психологів-науковців як О. І. Бондарчук, Л. Я. Гозман, С. І. Голод, С. В. Ковальов, В. М. Левицький, Е. Г. Ейдеміллер, В. В. Юстицькіс, О. С. Язвінська, М. С. Мацковський, Ю. Є. Альошина, В. В. Столін та багатьох інших.

Більшість фахівців визначають задоволеність шлюбом як внутрішню суб'єктивну оцінку, ставлення подружжя до власного шлюбу. Найповніше визначення задоволеності шлюбом дає С. І. Голод: «Задоволеність шлюбом є результат адекватної реалізації уявлення про сім'ю, що склались у свідомості людини під впливом зустрічей із різними подіями, що становлять її досвід (дійсний або символічний) у даній сфері діяльності» [7].

Зазначимо, що на думку В. А. Сисенка, поняття «задоволеність подружнім життям» досить широке та містить міру задоволення всіх потреб особистості [10]. А також важливо додати, що Ю. Є. Альошина встановила, що задоволеність шлюбом залежить від стажу сімейного життя [10].

Водночас доктор психологічних наук Л. Б. Шнейдер, розглядає «задоволеність шлюбом як феномен міжособистісного сприйняття, що характеризує ступінь

задоволеності потреб подружжя у високій якості сімейних відносин і в особистому зростанні, та відчуває вплив особистісних установок» [9].

Можемо виділити декілька аспектів, що впливають на задоволеність шлюбом:

– соціально-рольові очікування. Це сукупність уявлень та сімейних установок, що дозволяє встановити ієрархію сімейних цінностей і ставлення до розподілу ролей та їх реалізації, і навіть рольову структуру подружжя: хто у якій мірі бере на себе ініціативу та відповідальність за виконання тих чи інших функцій сім'ї [5];

– економічні характеристики сім'ї. Зовнішні чинники, такі як матеріальне забезпечення сім'ї, фінансова незалежність сім'ї як самостійної системи, забезпечення власним житлом тощо;

– соціально-демографічні показники сім'ї: склад сім'ї, наявність та кількість дітей, окреме проживання від старшого покоління, стаж сімейного життя та саме вік подружжя;

– вплив професійної сфери життя та позасімейної діяльності. Важливий фактор суб'єктивної задоволеності шлюбом – трудова зайнятість. Н. Г. Юркевич виділяє залежність між задоволеністю шлюбом та задоволеністю роботою. Випробовувані жінки, задоволені роботою, як правило, задоволені своїм шлюбом. Спостереження Г. Навайтис показали, що у чоловіків існують досить складні взаємозв'язки між успіхами на роботі та сімейними відносинами: нестабільність останніх проявляється як при їх професійних (і, відповідно, фінансових) невдачах, так і при різкому поліпшенні фінансового стану [8]. Також зазначається вплив і якість взаємодії подружжя із найближчим соціальним оточенням;

– особисті характеристики членів сім'ї. Істотний вплив на рівень задоволеності мають особливості особистості: характер, потреби, розуміння партнера, вибір стратегій поведінки в конфліктній ситуації, мотиви поведінки, себе і своїх відносин з ним, пошук ресурсів у зіткненні з важкою життєвою ситуацією тощо;

– морально-етичні цінності. Це аспект духовної взаємодії партнерів: спільність ціннісних орієнтацій, життєвих цілей, мотивації, соціальної поведінки, інтересів і потреб чоловіка та жінки, установки, думки, оцінки тощо. Почуття кохання та поваги до партнера, спільні погляди й інтереси, вірність [11];

– сексуальні відносини. Набір уявлень щодо сексуальної та фізичної взаємодії чоловіка та жінки, сприйняття ініціативи партнера, бажання або небажання змін та експерименту у відносинах. С. І. Голод, досліджуючи вплив сексуального життя на сімейні відносини, робить висновки про пряму залежність між мірою сексуальної задоволеності подружжя та задоволеністю шлюбом. Ним відзначається, що серед подружжя, що незадоволені інтимним життям або байдужі до нього, менше 10% абсолютно задоволені шлюбом [6; 7].

Вивчення та розкриття кожного з цих аспектів надає можливість дослідити й оцінити рівень задоволеності шлюбом у подружніх відносинах.

Модель якості шлюбу, було створено американськими вченими Р. А. Левіс і Дж. Б. Спеніером [12]. Ними було проведено вивчення характеристики якості шлюбу та виділено сорок найважливіших ознак подружнього успіху, об'єднаного у чотирнадцять груп. Вони, у свою чергу, згуртовані в три блока чинників, а саме:

- дошлюбні;
- соціальні та економічні (зовнішні);
- особистісні та внутрішлюбні.

Звернемо увагу, що більше двох третин з названих ними конкретних параметрів, що позитивно впливають на якість шлюбу, носять суто психологічний характер. Автори моделі якості шлюбу відзначають, що більшість виділених ними параметрів характеризують ступінь подібності та згоди в міжособистісних стосунках подружжя, але є різними параметрами [1].

Таким чином, можемо зробити висновок, що різнобічне вивчення особливостей та чинників задоволеності шлюбом надає можливість комплексного дослідження феномену задоволеності шлюбом. І, незважаючи на велику кількість суб'єктивних показників, це вивчення є необхідним для прогнозування та попередження проблем у сімейній системі, а також для практичного використання у сімейному консультуванні.

Список використаних джерел

1. Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. 2-е изд. М. : Независимая фирма-Класс, 2007. 208 с.
2. Андреева Т. В. Психология современной семьи : монография. СПб. : Речь, 2005. 244 с.
3. Андреева Т. В. Семейная психология : учебное пособие. СПб. : Речь, 2005. 244 с.
4. Бондарчук О. І. Психологія сім'ї : курс лекцій. Київ : МАУП, 2001. 96 с.
5. Волкова А. Н. Социально-психологические факторы супружеской совместимости : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05. Л., 1979. 141 с.
6. Гидденс Э. Трансформация интимности : сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах / пер. с англ. В. Анурина. СПб. : Питер, 2004. 204 с.
7. Голод С. И. Стабильность семьи: социологический и демографический аспекты. Л. : Наука, 1984. 156 с.
8. Навайтис Г. Семья в психологической консультации. М. : М-й психолого-социальный институт, 1999. 224 с.
9. Шнейдер Л. Б. Психология семейных отношений : курс лекций. М. : Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. 512 с.
10. Boniwell I. Positive Psychology in a Nutshell: The Science of Happiness (3rd ed.). London: McGraw-Hill Education, 2012.

11. Jydaryan I. A., Antonova E. V. (2005), The problems of general life satisfaction. The consciousness of a personality in the crisis society / Eds. I. A. Jydaryan, E. V. Antonova. Moscow : Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences, 2005. p. 76–94.
12. Spanier G. B., Lewis R. A., Cole Ch. L. Marital satisfaction over the family life cycle: the issue of Curvilinearity. *Journal of Marriage and the Family*. 1975. Vol. 37, № 2. P. 263–275.